

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗДО ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Тетяна ТАНЬКО

доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної освіти,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. Розглянуто трансформацію освітнього процесу в закладах дошкільної освіти під впливом цифрових технологій. Обґрунтовано дидактичний потенціал цифрових інструментів для візуалізації, гейміфікації, індивідуалізації навчання та розвитку ключових навичок дошкільників. Наведено потенційні переваги та ризики впровадження цифрових технологій в ЗДО. Визначено ключові напрями трансформації: зміна ролі вихователя, посилення адаптивного навчання, підвищення мотивації дітей та модернізація взаємодії з батьками.

Ключові слова: цифрові технології, дошкільна освіта, заклад дошкільної освіти, вихователь.

Інтеграція цифрових технологій у дошкільну освіту зумовлює трансформацію освітньому середовищі закладі дошкільної освіти (ЗДО). Класичні методики не завжди здатні повною мірою задовольнити пізнавальні потреби та втримати увагу сучасних дітей, які звикли до інтерактивності та динамічного подання інформації. Цифрові інструменти (інтерактивні дошки, освітні додатки, роботизовані іграшки) мають значний дидактичний потенціал для візуалізації, гейміфікації, індивідуалізації навчання, розвитку логічного мислення, креативності та ранньої цифрової грамотності. Вже на етапі дошкільної освіти важливо закладати основи критичного мислення, вміння працювати з інформацією тощо. Таким чином, актуальність впровадження цифрових технологій в освітній процес ЗДО не викликає сумнівів. Це підтверджується і нормативними документами, а саме: Закон України "Про дошкільну освіту" (Редакція від 01.01.2025), в якому визначені загальні засади, мету, завдання та принципи дошкільної освіти, включаючи створення сучасного

освітнього середовища. У Базовому компоненті дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) в освітньому напрямі “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп’ютерна грамота” надано визначення цифрової компетентності як “це здатність використовувати інформаційно-комунікаційні та цифрові технології для задоволення власних індивідуальних потреб і розв’язання освітніх, ігрових завдань на основі набутих елементарних знань, вмінь, позитивного ставлення до комп’ютерної та цифрової техніки” [].

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджений МОЗ) встановлює гігієнічні вимоги до використання технічних засобів навчання (ТЗН), включаючи комп’ютери, планшети, інтерактивні дошки, регламентує тривалість роботи з ними для дітей різного віку. Листи та методичні рекомендації МОН України періодично надають роз’яснення щодо окремих аспектів організації освітнього процесу, в тому числі й щодо використання ІКТ, організації дистанційного навчання, впровадження STEM-освіти тощо.

Міністерством освіти і науки України затверджено освітні програми для ЗДО. Це комплексні та парціальні програми (“Впевнений старт”, “Дитина” та інші), які містять рекомендації та завдання, пов’язані з використанням цифрових інструментів для досягнення освітніх цілей.

Розуміння нормативної бази є необхідною умовою для грамотного впровадження цифрових технологій в освітній процес ЗДО.

Важливим етапом трансформації освітнього процесу є оцінка ефективності та доцільності цифрових технологій. Для цього потрібно чітко усвідомлювати як потенційні переваги, які дають цифрові технології для розвитку дітей та оптимізації роботи педагогів, так і ті виклики та ризики, що неминуче супроводжують цей процес. Так до переваг використання цифрових технологій в ЗДО віднесено наочність та доступність інформації, сприяння розвитку пізнавальних процесів (увага, пам’ять, мислення тощо), формування початкових навичок роботи з інформацією, створення позитивного емоційного фону, оптимізація роботи педагога (підготовка матеріалів, ведення документації) тощо.

Серед викликів та ризиків визначено надмірний екранний час, вплив на зір,

поставу; постійна потреба у навчанні та професійному розвитку; висока вартість обладнання та програмного забезпечення, технічна підтримка, доступ до Інтернету, цифрова нерівність, інформаційна безпека та конфіденційність.

Визначимо ключові напрямки впровадження цифрових технологій в освітній процес закладів дошкільної освіти.

Перший напрямок – це трансформація ролі вихователя. В умовах цифрового простору вихователь стає фасилітатором – тим, хто скеровує пізнавальну діяльність дітей, допомагає їм орієнтуватися в інформаційному просторі, стимулює їхню допитливість. Крім того, вихователь виступає як тьютор, який підтримує індивідуальні освітні траєкторії вихованців, та як модератор, що організовує ефективну взаємодію дітей з цифровими ресурсами.

Другий напрямок – посилення адаптивного та персоналізованого навчання та виховання. Цифрові технології надають унікальні можливості для реалізації особистісно-орієнтованого підходу. На відміну від традиційних групових занять, де складно врахувати потреби кожної дитини, цифрові інструменти дозволяють гнучко адаптувати освітній контент та темп його засвоєння. Адаптивні навчальні платформи можуть відстежувати прогрес кожного вихованця та пропонувати завдання відповідного рівня. Це дозволяє створити умови, за яких кожна дитина працює у власній зоні найближчого розвитку, отримуючи посилені, але водночас стимулюючі завдання, що сприяє максимальному розкриттю її потенціалу.

Третій напрямок – підвищення мотивації та рівня залученості дітей. Сучасні діти зростають в оточенні цифрових медіа, тому використання знайомих їм інструментів в освітніх цілях є природним шляхом підвищення інтересу до навчання. Інтерактивність цифрових ресурсів (можливість безпосередньо взаємодіяти з об'єктами на екрані, отримувати миттєвий зворотний зв'язок) робить процес пізнання більш захопливим. Елементи гейміфікації (отримання балів, нагород, проходження рівнів) перетворюють навчання на цікаву гру. Яскрава візуалізація складних понять (анімації, 3D-моделі, відео) сприяє кращому їх розумінню та запам'ятовуванню. Сам фактор новизни та використання сучасних технологій також позитивно впливає на емоційний стан

дитини та її бажання брати участь в освітній діяльності.

Четвертий напрям – модернізація взаємодії з батьками. Ефективна освітня діяльність неможлива без тісної співпраці з батьками. Цифрові технології пропонують нові, зручні інструменти для налагодження цього партнерства. Електронні щоденники або закриті групи в соціальних мережах/месенджерах дозволяють оперативно інформувати батьків про життя групи, успіхи дитини, ділитися фото- та відеозвітами з занять чи свят. Можливість проведення онлайн-консультацій чи вебінарів для батьків робить освіту більш доступною. Цифрові платформи також можуть використовуватися для організації спільних освітніх проєктів за участю дітей та батьків, що зміцнює зв'язок між родиною та ЗДО.

Трансформація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти шляхом інтеграції цифрових технологій є об'єктивною вимогою сучасності. Впровадження цифрових інструментів відкриває значні можливості для підвищення ефективності навчання та виховання через наочність, інтерактивність, гейміфікацію та персоналізацію. Грамотне, педагогічно виважене та системне використання цифрових інструментів, з урахуванням вікових особливостей дітей та нормативних вимог, відкриває значні перспективи для підвищення якості дошкільної освіти та формування компетентностей, необхідних дитині в інформаційному суспільстві.

Література

1. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти). Нова редакція : затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33. URL: <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti-derzhavnogo-standartu-doshkilnoyi-osviti-nova-redakciya> (дата звернення: 01.04.2025).
2. Доценко С. О. Цифрові технології в дошкільній освіті : метод. рек. для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту дошк. освіти / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; С. О. Доценко, О. У. Холтобіна. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – 152 с.
3. Існюк, К. О. Упровадження цифрових технологій в освітній процес ЗДО. *Імідж сучасного педагога*. 2023. №1(208), С.68–70. [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1\(208\)-68-70](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-68-70)